

Para além do negócio: os sentidos do empreender em mundo em transformação.

Sintilla Abreu Bastos Cartaxo, Roberto Dutra Torres Junior

O empreendedorismo vem sendo cada vez mais discutido no cotidiano, frequentemente apresentado como alternativa às crises do mercado de trabalho, mas também associado à precarização e desigualdades, configura-se como um fenômeno complexo, que demanda uma análise capaz de contemplar suas múltiplas nuances. Esta pesquisa busca analisar o empreendedorismo para além de perspectivas estruturais, investigando os sentidos que os próprios empreendedores atribuem às suas práticas no contexto das transformações do capitalismo. O objetivo central é compreender o que representa, para os trabalhadores, ser um empreendedor. A investigação analisa os sentidos que microempreendedores individuais (MEI), microempresários e pequenos empresários atribuem à sua atividade, e como esse processo é construído em suas trajetórias pessoais. Trata-se, portanto, de um estudo qualitativo empírico, que metodologicamente, combina a teoria do capitalismo de Max Weber (2014), (espírito e forma) e a reflexividade das conversações internas de Margaret Archer (2010). Este referencial foi adotado devido ao seu modelo relacional, que permite articular níveis macro (condições estruturais e institucionais) e micro (subjetividades e as ações individuais), superando interpretações que priorizam apenas um dos polos. O desenho metodológico fez uso de entrevistas semiestruturadas com empreendedores, com o objetivo de analisar os processos interno de diálogo reflexivo a partir de pressões estruturais (transformações produtivas, precarização do trabalho e formação de mercados globais) e de estratégias subjetivas (busca por autonomia, orgulho profissional). A análise dos dados coletados até o momento indica que os sentidos de empreender, no capitalismo contemporâneo relacionam-se a estratégias ambivalentes, que combinam o desejo de autonomia, oportunidade, possibilidade de mobilidade social com a internalização de argumentos que justificam e, por vezes, romantizam condições precárias de trabalho. Mais do que uma ação econômica, é um espaço simbólico onde indivíduos constroem sentidos de trabalho, de identidade e resistência. Para além do negócio, o empreender expressa os dilemas e esperanças de quem busca reinventar-se em um mundo em constante transformação.

Palavras-chave: Empreendedorismo, sentidos da ação econômica, agência-estrutura, teoria do capitalismo Max Weber.

Instituição de fomento: CAPES, UENF